

ASPECTOS GENERALES DE LAS LECTINAS Y SU FUNCIÓN EN EL CAMPO DE LA OFIDIOLOGÍA: UNA REVISIÓN

GENERAL ASPECTS OF LECTINS AND THEIR ROLE IN THE OPHIDIOLOGY FIELD: A REVIEW

ELVIA AZUAJE^{1*}, MARÍA M. PULIDO-MENDEZ¹, ALEXIS RODRÍGUEZ-ACOSTA²

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, ¹Instituto de Medicina Experimental, Laboratorio de Inmunología,
²Instituto Anatómico, Laboratorio de Inmunquímica y Ultraestructura, Caracas, Venezuela

*Correspondencia: Elvia Azuaje , E-mail: eaab78@gmail.com

RESUMEN

En la presente revisión sintética se hace una consideración de los principales aspectos que comprende el estudio de las lectinas tanto de origen vegetal como animal, hasta indagar acerca de sus aplicaciones en el campo de la biomedicina. Se destaca su importancia, en la actividad como portadoras de acciones tóxicas en diversos venenos de serpientes de las familias Viperidae y Crotalidae.

PALABRAS CLAVE: Aglutininas, glicoproteínas, hemaglutinación, venenos, Viperidae, Crotalidae.

ABSTRACT

This synthetic review presents a consideration of the main aspects that comprise the study of lectins of both plant and animal origin, until inquiring about their applications in the field of biomedicine. Their importance is highlighted in the activity as carriers of toxic action in diverse venoms present in snakes of the families Viperidae and Crotalidae.

KEY WORDS: Agglutinins, glycoproteins, hemagglutination, venoms, Viperidae, Crotalidae.

INTRODUCCIÓN

El término “lectina” (originado del latín *lectus*, significa elegido, seleccionado) fue empleado por primera vez por Boy y Shapleigh en 1954 para designar a un grupo de proteínas que presentó la característica común de selectividad en la interacción con carbohidratos. Goldstein *et al.* (1980) definieron las lectinas como proteínas o glicoproteínas de origen no inmunológico que presentaban dos o más sitios de unión a carbohidratos, así como también tienen la característica de aglutinar células vegetales y/o animales y precipitar polisacáridos, glicoproteínas y glicolípidos. Se usa el término aglutinina como sinónimo de lectina porque se refiere a la capacidad de aglutinar células y eritrocitos (Peumans y Van Damme 1995).

Esta definición incluye, los siguientes aspectos: *a)* las lectinas tienen por lo menos dos lugares de unión a los carbohidratos específicos de polisacáridos, glicoproteínas o glicolípidos, de las células que aglutinan, *b)* la especificidad de la lectina se define en función de los monosacáridos u oligosacáridos que inhiben las reacciones de aglutinación, precipitación o agregación inducidas por las lectinas y *c)* las lectinas no desarrollan

ninguna actividad metabólica sobre el azúcar al cual se unen (Franz *et al.* 1982).

Según las características de las lectinas, es importante destacar que cada lectina se une a un carbohidrato específico o grupo de carbohidratos en oligosacáridos o glicoproteínas, a través de sus sitios de unión, que tienden a localizarse en la superficie de la molécula de la proteína y la selectividad de unión se obtiene por interacciones de puentes de hidrógeno, hidrofóbicas y fuerzas van der Waals (Cominetti *et al.* 2002, Sharon y Lis 2002).

Las lectinas tienen una amplia variedad estructural, siendo común entre ellas la presencia de al menos un sitio de unión específico llamado “Dominio de Reconocimiento a Carbohidratos” (CRD) que se une a ellos o glicoconjugados en solución, o que son reconocidos en la membrana celular (Weis y Drickamer 1996).

La aglutinación es la manifestación más importante de la interacción de las lectinas con las células. Consiste en la agregación sistemática de células mediada por macromoléculas específicas (anticuerpos o lectinas) que reconocen estructuras moleculares determinadas (antígenos o

carbohidratos) sobre la superficie celular (Rodríguez *et al.* 2004). Cuando las células que se aglutinan son glóbulos rojos (eritrocitos), el fenómeno se denomina hemaglutinación. La distribución de los ligandos en la superficie de la membrana es diferente para cada aglutinina utilizada, lo cual depende de la afinidad y del sitio de unión específico. La mayoría de las lectinas tienen la capacidad de aglutinar células, actuando a la misma dilución y por lo tanto no son específicas. Las específicas aglutinan eritrocitos humanos preferentemente de un determinado grupo sanguíneo. Esta especificidad permite usarlas como reactivo de tipificación de grupo sanguíneo.

En la actualidad el estudio de las lectinas es de gran interés, ya que poseen propiedades que convierten a esta clase de proteínas en herramientas valiosas en los laboratorios biológicos, por lo que se utilizan en numerosas investigaciones que incluyen: estudio de la estructura de las membranas, detección de transformaciones malignas, purificación de glicoconjugados, estudios citogenéticos, así como también en ensayos histoquímicos, enzimáticos y en el tipaje de grupos sanguíneos, fenómenos de reconocimiento y adhesión celular (Caldero Pardo y Campo Guerri 1990). En la presente revisión se investiga sobre los principales aspectos que comprende el estudio de las lectinas tanto de origen vegetal como animal, hasta indagar acerca de sus aplicaciones en el campo de la biomedicina.

Origen de las lectinas

El estudio de las lectinas fue iniciado por Stillmark en 1888 al describir el fenómeno de hemaglutinación utilizando extractos de semillas de castor (*Ricinus communis*). La proteína responsable de la aglutinación de los eritrocitos se denominó Ricina (Sharon y Lis 1972, Franz 2013). Más tarde, Hellin (1891) descubrió que el extracto tóxico de semillas de *Abrus precatorius* también producía aglutinación de los glóbulos rojos, la proteína responsable se denominó Abrina. A finales de los años 40 del siglo XX se reportaron, que ciertas semillas contenían aglutininas específicas para antígenos de los grupos sanguíneos en humanos (Boyd y Shapleigh 1954).

Del estudio de las lectinas, la primera que fue obtenida de forma cristalina fue la Concanavalina A del frijol *Canavalia ensiformis* en 1919 por James B. Sumner (Sumner 1919, Sharon y Lis 1972). Al inicio el término lectina se refería solamente a las aglutininas de origen no-inmune presentes en extractos de semillas de distintos vegetales. El

descubrimiento posterior de sustancias análogas en bacterias, hongos, líquenes, anguilas, moluscos e incluso mamíferos hizo extensiva esa denominación a toda proteína de origen no-inmune capaz de unirse con cierta especificidad a moléculas de carbohidratos, independientemente de su origen y ubicación (Sharon y Lis 1972).

De los últimos descubrimientos efectuados sobre las lectinas, uno de los más impactantes fue la comprobación de que las lectinas podían diferenciar células cancerosas de las normales (Franz *et al.* 1982, Segerson 1995), por lo que surgió inmediatamente la posibilidad de su uso terapéutico.

Actualmente son muchas las investigaciones sobre lectinas, con el uso de diferentes técnicas innovadoras tales como: *a)* aplicación de técnicas de ADN recombinante, que se encuentran disponibles para la investigación permitiendo indagar más sobre la función de las lectinas, *b)* métodos de análisis estructurales de los carbohidratos y glicoconjugados, y *c)* glicoarreglos que contienen 100 diferentes sacáridos para la detección e identificación de lectinas específicas (Sharon 2008).

Las lectinas tienen como característica principal, su capacidad de unirse a glicoconjugados, manteniéndose como una herramienta en investigaciones que cubren varias áreas de la ciencia especialmente en la bioquímica, biología celular y molecular, inmunología, farmacología, medicina y análisis clínicos. Las lectinas tienen una variedad de efectos sobre las células tales como la aglutinación, efecto mitógeno, estimulación, redistribución de los componentes de la superficie de las células modificando la actividad de la membrana plasmática, inhibición en el crecimiento de bacterias y hongos, agregación, toxicidad, inmunomodulación, entre otros.

Lectinas de origen vegetal

Las lectinas se encuentran ampliamente distribuidas entre los vegetales de las 3000 especies examinadas en los últimos años, en casi 1000 de ellas se han hallado lectinas (Caldero Pardo y Campo Guerri 1990). En las leguminosas, las lectinas son particularmente abundantes. Por ejemplo, pueden llegar a representar de 1% al 3% del contenido proteico de la semilla de soya.

En este sentido es importante señalar, que la mayor parte de las lectinas que se han podido purificar e identificar, en cuanto a su estructura química, son de origen vegetal. La capacidad de

aglutinar glóbulos rojos incentivó la búsqueda de lectinas capaces de diferenciar distintos tipos de eritrocitos humanos y, en efecto, esto se logró en un número de ellas (Schmidt *et al.* 1974).

Además de la lectina obtenida de *Phaseolus lunatus* (capaz de aglutinar a los eritrocitos humanos Grupo A), de la lectina de la semilla de *Lotus tetragonolobus* (específica para eritrocitos humanos Grupo O) y de la lectina de la semilla de *Banderiaea simplicifolia* (específica para los hematíes humanos Grupo B), se han descubierto otras lectinas con especificidad de grupo sanguíneo.

También se ha comprobado la actividad en ciertos extractos de semillas frente a eritrocitos de animales. Se han realizado trabajos en los cuales se comprobó que las lectinas de semillas de *Dolichos biflorus* y *Phaseolus vulgaris* (anti-ABO) reaccionaban frente a eritrocitos de cerdo, mientras que lectinas de *Ulex europaeus* y *Phaseolus lunatus* no lo hacían. Ninguna de las cuatro era capaz de diferenciar los dos grupos en que se pueden dividir los eritrocitos de cerdo: O^p y A^p, estrechamente relacionados con el sistema ABO humano (Caldero Pardo y Campo Guerri 1990).

En 1952 Watkins y Morgan establecieron la relación entre los azúcares y la especificidad de grupo sanguíneo (Watkins y Morgan 1952). Consiguieron demostrar que la N-acetilgalactosamina es el azúcar que mejor inhibe la aglutinación de los eritrocitos del Grupo A humano por la lectina del haba de Lima (*Phaseolus lunatus*), quedando demostrado que este azúcar es el responsable de la especificidad para este grupo sanguíneo. Se demostró también que la fucosa es la responsable de la especificidad para el Grupo O en el caso de la lectina de *Lotus tetragonolobus* como se describió anteriormente.

Posteriormente, se descubrió que la lectina de soya es específica para la N-acetil-galactosamina, pero en menor grado que la de la “haba de Lima”. La lectina de soya se une a la N-acetilgalactosamina tanto si las moléculas están unidas en posición alfa como si lo están en posición beta (la lectina del haba de Lima sólo reconoce a las moléculas de N-acetilgalactosamina en posición alfa). La lectina de soya se une también a la galactosa y por lo tanto también provoca la precipitación de glucoproteínas en solución que, como el caso del colágeno (Caldero Pardo y Campo Guerri 1990).

La lectina obtenida de la semilla de trigo es específica para los oligosacáridos formados por

unidades de N-acetilgalactosamina y de ácido siálico.

Estas características específicas de las lectinas, permiten separar polisacáridos y glucoproteínas entre sí y de mezclas con otras sustancias. Dentro de las lectinas de origen vegetal como ya se mencionó, se encuentra la Concanavalina A como una de las más notables de las lectinas de origen vegetal.

Concanavalina A

La Concanavalina A (Con A) es una proteína globular de origen vegetal (Fig. 1), se obtiene a partir del frijol *Canavalia ensiformis*, como se mencionó anteriormente su contenido proteico varía entre 1 y 3% en peso. Debido a sus propiedades bioquímicas, la Con A fue clasificada por Sumner y Howell en 1936 como una lectina. La Con A es una proteína tetramérica compuesta por cuatro subunidades idénticas: la subunidad A, la subunidad B, la subunidad C, y la subunidad D. Cada subunidad en este caso es un polipéptido de 237 aminoácidos; la proteína completa (holoproteína) tiene, 948 aminoácidos (Duncan *et al.* 1982).

Esta proteína tiene una serie de propiedades tales como: *a*) ha sido usada como herramienta de identificación de carbohidratos en solución y en la superficie celular, *b*) también como mitógeno para algunos linfocitos e incluso es capaz de diferenciar células malignas de células normales (Shoham *et al.* 1970, Caldero Pardo y Campo Guerri 1990), *c*) la Con A acoplada a sepharosa ha sido usada para aislar glicoproteínas de membranas, enzimas, receptores de la superficie celular y glicoproteínas virales, ya que todos ellos poseen oligosacáridos que reaccionan con la Con A.

Mecanismo de acción de la Concanavalina A

La Concanavalina A (Con A) es una lectina, conocida como un mitógeno de células T (Pulido-Méndez *et al.* 2020, 2021) que puede activar el sistema inmune, recluta los linfocitos y provoca la producción de citocinas, aunado a esta actividad mitogénica la Con A puede inducir programación de muerte celular vía apoptosis mitocondrial y autofagia (Lei y Chang 2009, Li *et al.* 2011). Así mismo la Con A, puede inducir la actividad del factor nuclear de activación de células T (NFAT) una familia de factores de transcripción que son importantes en el desarrollo y función del sistema inmune incluyendo los receptores de células T (TCR) (Bemer y Truffa-Bachi 1996). Específicamente, los puentes de Con A

desencadenan la reticulación del complejo de TCR que conduce a la activación de las células T (Bemer

y Truffa-Bachi 1996).

Figura 1. Estructura de la Concanavalina A (Con A; PDB acceso N° 5YGM). La estructura cristalina de la Concanavalina, es un monómero que forma puentes iónicos con calcio en (verde) y con manganeso en (morado). A) Estructura monomérica de la Con A interactuando con iones metálicos, lo cual induce cambios conformacionales en la proteína logrando interacciones específicas, con otras biomoléculas. El cuadro azul indica la región coordinada con los metales. B) Región coordinada de la Con A con los metales, y regiones de aminoácidos tales como: Glu8, Asp10, Asn14, Asp19 y His 24 cerca de los bucles de unión a carbohidratos (Chung *et al.* 2017).

En este sentido, son innumerables las investigaciones sobre lectinas en vegetales y aún no está totalmente claro el papel fisiológico que cumplen en ellos. Varias hipótesis se han establecido al respecto (Bøg-Hansen 2019); una de ellas es que las lectinas podrían cumplir la función de proteger a las semillas de ser usadas como alimento por insectos (función también atribuida a los alcaloides). Otros autores sugieren que las lectinas protegen a las plantas jóvenes de la infección por hongos (Mirelman *et al.* 1975). Mientras que, otras hipótesis establecen que las lectinas como la Con A podrían acelerar la división celular en las plantas, de la misma manera que ejercen efectos mitogénicos en las células de animales (Howard *et al.* 1977).

Lectinas de origen animal

La existencia de las lectinas en animales ha sido conocida desde el descubrimiento de una aglutinina (Caldero Pardo y Campo Guerri 1990), en la hemolinfa del merostomado *Limulus* sp., de esta manera se inició la búsqueda de lectinas en

invertebrados. Entre 1912 y 1920 se descubrieron aglutininas naturales que aglutinaban eritrocitos de conejo, cordero y bacterias, presentes en los crustáceos *Eupagurus prideauxi*, *Eupagurus bernhardus* y *Maia squinado*. Estos primeros trabajos se hicieron para investigar la evolución del sistema inmune. El descubrimiento de estas aglutininas hizo creer que se trataba de anticuerpos. No obstante, hoy está claramente demostrado que estas sustancias proteicas a las cuales incluso llamaron “protectina”, al igual que las lectinas de origen vegetal no se parecen a las inmunoglobulinas de los mamíferos, en cuanto a su estructura y peso molecular, ni en cuanto a su estabilidad (Caldero Pardo y Campo Guerri 1990).

En 1964, Johnson descubrió la primera hemaglutinina específica no inmune, de origen no vegetal: se trataba de una proteína anti-A₁ obtenida de la hemolinfa de la almeja *Saxidomus giganteus*, siendo específica para la N-acetil-galactosamina.

En cuanto a las propiedades de las lectinas, se ha considerado a las lectinas de los invertebrados como

transportadoras de glúcidos. Esta función es factible en invertebrados y particularmente en moluscos, ya que deben digerir, transportar y almacenar diversos azúcares; se ha explicado la presencia de lectinas en huevos de peces como constituyentes de un mecanismo de captura de sustancias importantes para el crecimiento del propio organismo y su nutrición. También podrían capturar bacterias con el mismo propósito; y adicionalmente cumplir una función protectora. También se han encontrado lectinas en los vertebrados. Algunas de ellas se detectan en el desarrollo de los embriones (Caldero Pardo y Campo Guerri 1990).

Clasificación estructural de las lectinas

Las lectinas son proteínas complejas, multidominio, pero la actividad de unión al azúcar generalmente se puede atribuir a un dominio proteico dentro del polipéptido. Dicho dominio es

conocido como sitio de reconocimiento de carbohidratos (CRD). Estos sitios de reconocimiento en las lectinas de vertebrados pertenecen a una serie de familias estructuralmente distintas. Algunos de estos grupos de CDR que están mejor caracterizados se resumen en la Tabla 1. Las lectinas que contienen CRD enumeradas en dicha tabla y se dividen en dos categorías: lectinas que contienen CRD que están en los primeros tres grupos estructurales y ellas se encuentran principalmente intracelularmente, en compartimentos lumbales. Estas lectinas funcionan en el tráfico, clasificación y selección de glicoproteínas en la secreción y otras vías. Los CRD en los grupos estructurales restantes son encontrados en lectinas que funcionan en gran medida fuera de la célula y son secretadas o localizadas en la membrana plasmática (Dodd y Drickamer 2001).

Tabla 1. Resumen de las categorías de las lectinas. La longitud es dada en residuos de aminoácidos. Las funciones que se describen en la tabla son aquellas que han sido principalmente, identificadas en vertebrados. PS motifs son de prosite database. PF motifs son de la familia de database. Pfam, IPR motifs son de interpro database (Dodd y Drickamer 2001).

Grupo de lectinas	Estructura de CDR	Motivos	Longitud	Uniones típicas	Ejemplos de funciones
Calnextin	Desconocido			Glc ₁ , Man, oligosacáridos	Proteína "sorting" en el retículo endoplásmico
Tipo L	β sandwich	PS00307 PS00308 PF00138 PF00139 IPR000985 IPR001220	230 ⁺	Varios	Proteína "sorting" en el retículo endoplásmico
Tipo P	Única estructura β	PF00878 PF02157 IPR000479 IPR000296	130 ⁺	Manosa 6-fosfato	Proteína "sorting" post Golgi
Tipo C	Única Mezcla estructura $\alpha\beta$	PS50041 PS00615 PF00059 IPR001304	1115 ⁺	Varios	Adhesión celular (selectinas) Aclaramiento de glicoproteína Inmunidad Innata (colectinas)
Galactinas	β sandwich	PS00309 PF00337 IPR001079	125 ⁺	B- Galactosoide	"Glycan crosslinking" en la matriz extracelular
Tipo I	Superfamilia de la inmunoglobulina	PF00047	120 ⁺	Ácido salicílico	Adhesión celular (sigless)
Tipo R	B-trefoil	IPR003006 PF00652 IPR000772	125 ⁺	Varios	Enzima blanco Glicoproteína de hormona de rotación

Es importante destacar que las lectinas también pueden ser clasificadas con base molecular en cinco principales categorías: tipo C, tipo S (galactinas), tipo I ("sigless"), tipo P (receptores de manosa-6P)

y tipo N (Asn) (Sharon y Lis 2004). Según la secuencia CRD las lectinas animales de tipo C se pueden clasificar en 17 grupos (I a XVII) (Zelensky y Gready 2005), que incluyen las lectinas de veneno

de serpiente pertenecientes al grupo VII (Ogawa *et al.* 2005).

Funciones de las lectinas

Las lectinas ejercen importantes funciones en los organismos, algunas todavía no se conocen con precisión. En general las lectinas están relacionadas con fenómenos de reconocimiento y adhesión celular. 1. En las plantas las lectinas juegan un papel importante ya que funcionan como anticuerpos para proteger las plantas contra microorganismos fitopatogénicos, así como la protección contra el ataque de los insectos depredadores de la semilla. 2. Por otro lado; se ha encontrado que están involucradas en el transporte y almacenamiento de carbohidratos (Etzler 1985). 3. Están implicadas en la relación de las plantas leguminosas con sus organismos simbióticos fijadores de nitrógeno. Esta función de las lectinas de fijar el nitrógeno en los

sistemas biológicos, quizás es el más promisorio, desde el punto de vista agronómico, representado por la asociación simbiótica entre las bacterias del género *Rhizobium* y las raíces de las leguminosas (Allen *et al.* 1976). Esta función se logra, ya que las lectinas tienen un sitio de unión y reconocimiento hacia polisacáridos o lipopolisacáridos superficiales de bacterias fijadoras de nitrógeno del género *Rhizobium*, las cuales proveen a la planta del nitrógeno necesario (Hamblin y Kent 1973, Schmidt *et al.* 1974) (Tabla 2).

Así mismo, dentro de las funciones de las lectinas, cabe destacar el papel de las hemaglutininas 4. Por su capacidad de aglutinar los eritrocitos de la sangre humana o de otros animales, en una forma similar a los anticuerpos, e incluso manifiestan una marcada especificidad, además de una alta sensibilidad hacia ciertos glóbulos rojos, como se mencionó anteriormente.

Tabla 2: Diversas Funciones de las lectinas (Caldero Pardo y Campo Guerri 1990).

Amibas	Infección
Bacterias	Infección
Virus de la influenza	Infección
Diversas	Defensa
Leguminosas	Simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno
Calnexina, Calreticulina, ERGIC-53	Control de la biosíntesis de glicoproteínas
Colectinas	Inmunidad
Dectina-1	Inmunidad
Galectinas	Regulación del crecimiento celular y apoptosis: regulación del ciclo celular: modulación de la interacción célula-célula y célula- sustrato
Selectinas E y P	Inmunidad
Siglecs	Transporta leucócitos a sitios inflamados
Espermadesina	Interacciones célula-célula en el sistema inmunológico
	Interacciones del esperma

Métodos bioquímicos utilizados para el estudio de las lectinas

El uso de técnicas para purificar las lectinas, se fundamentan de acuerdo con el peso molecular, la carga y la afinidad específica de unión a los carbohidratos. En la cromatografía de intercambio iónico la proteína se separa en función de su carga uniéndose a una carga opuesta a ella. La columna se lava con solución tampón y se excluyen las proteínas con poca o ninguna interacción con el intercambiador iónico. Las proteínas adsorbidas en la matriz se pueden eluir aumentando la fuerza iónica o alterando el valor del pH del medio (Datta *et al.* 2001). Un ejemplo es la dietil-aminoetil-celulosa (DEAE), un intercambiador de aniones y el

intercambiador catiónico de carboximetil-celulosa (CM).

La filtración en gel o cromatografía de exclusión molecular separa las proteínas según el tamaño molecular, donde las proteínas más grandes migran más rápido que las más pequeñas debido a su exclusión de los poros del gel. Este tipo de cromatografía se usa tanto para obtener preparaciones de proteínas homogéneas (Freire *et al.* 2002), en cuanto a la definición de masa molecular de proteínas (Kawagishi *et al.* 2001). La cromatografía de afinidad, la técnica más utilizada, se basa en la capacidad de las lectinas para unirse específicamente a los soportes de polisacáridos a través de sus sitios específicos. La proteína deseada

se puede obtener con un alto grado de pureza (Ye y Ng 2002) cambiando las condiciones de pH, la fuerza iónica (Freire *et al.* 2002) o mediante elución con una solución que contiene un competidor (Oliveira *et al.* 2002). Las matrices de afinidad se pueden seleccionar de acuerdo con la especificidad de la lectina a los carbohidratos. El gel de Guar es una de esas matrices compuesta de un polisacárido con cadenas de manosa sustituidas por residuos de galactosa 1-6, siendo una matriz versátil para aislar lectinas de unión a D-galactopiranosilo y N-acetil galactosaminilo (Coelho y Silva 2000).

Dentro de los métodos electroforéticos más utilizados para caracterizar las lectinas, así como para establecer su pureza se encuentra la electroforesis en gel de poliacrilamida (PAGE) que utiliza dodecil sulfato de sodio (SDS) y mercaptoetanol (condiciones reductoras), que permite revelar el grado de pureza, la composición, la masa molecular de la subunidad (Reynoso-Camacho *et al.* 2003, Paiva *et al.* 2006) y mediante tinción específica, la naturaleza de la glucoproteína (Coelho y Silva 2000, Feng *et al.* 2006).

La cromatografía líquida de acción rápida (FPLC) y la cromatografía líquida de alto rendimiento en fase inversa (HPLC-RP) se han utilizado ampliamente como un proceso final de purificación de lectina más refinado después del uso de otros métodos cromatográficos (Wong y Ng 2003, Yan *et al.* 2010). FPLC y HPLC pueden establecer homogeneidad de lectina, así como subunidades de proteínas separadas, determinando así si estas biomoléculas son monoméricas o no (Kawsar *et al.* 2008, Silva *et al.* 2009).

Las lectinas pueden ser caracterizadas: 1. A través de la evaluación de hemaglutinación (HA) a diferentes temperaturas. 2. Por inhibición de HA por carbohidratos y/o glucoconjugados. 3. Por efecto de los iones en la actividad de hemaglutinación. En cuanto al efecto de la temperatura, algunas lectinas permanecen estables hasta los 80°C luego, a medida que aumenta la temperatura, la HA disminuye hasta que se elimina, como en el caso de la lectina *Aplysia kurodai* (Kawsar *et al.* 2009). Sin embargo, existen lectinas con actividad después de pasar los 100°C (Santos *et al.* 2009). Con respecto al pH, el rango de estabilidad se puede verificar sometiendo la lectina a tampones a diferentes valores de pH (Mansour y Abdul-Salam 2009).

Es importante señalar que muchas lectinas, necesitan iones metálicos bivalentes para exhibir su actividad. Se ha demostrado que la lectina de

Macrotyloma axillare requiere Ca^{2+} y Mn^{2+} para fijar los carbohidratos a los que tiene afinidad (de Santana *et al.* 2008). Por otro lado, a la lectina de hoja de *Phithirusa pyrifolia* tratada con EDTA mantiene su capacidad de HA lo que indica que es independiente de iones metálicos como Ca^{2+} , Mg^{2+} y Mn^{2+} (Costa *et al.* 2010). Muchos otros métodos también son herramientas relevantes para la caracterización de las lectinas, como la determinación de la secuencia de aminoácidos, la cristalización, los estudios de fluorescencia y el dicroísmo circular (Ding *et al.* 2010, Vaz *et al.* 2010, Fujii *et al.* 2011).

Lectinas de los venenos de serpientes

El veneno de serpiente contiene una variedad de proteínas con diferentes actividades biológicas (Morita 2005). Tiene diferentes familias de proteínas tales como fosfolipasas, serinas, proteinasas, metaloproteiniasas, lectinas tipo C y lectinas parecidas al tipo C (CTL). CTLs tiene una función opuesta, algunas inducen agregación plaquetaria/aglutinación, mientras otras inhiben este efecto (Ogawa *et al.* 2005).

Estas toxinas de los venenos de serpientes, son clasificadas como proteínas con actividad enzimática como no enzimática. Muchas toxinas exhiben sus actividades farmacológicas por sí mismas; sin embargo, algunas proteínas requieren de la unión de enlaces covalentes y no covalentes con otras proteínas para exhibir actividades farmacológicas más potentes. Esta interacción entre las proteínas del veneno incrementa la potencialidad letal del veneno de serpiente. En décadas anteriores han sido estudiadas y caracterizadas tanto las proteínas, así como también los efectos farmacológicos de dichos venenos de serpientes (Silva *et al.* 2009).

Dentro de estas proteínas como ya se mencionó, se encuentran las lectinas que han sido encontradas en diversas familias de serpientes Viperidae, Elapidae y Crotalidae (Lin *et al.* 2007). Estas exhiben una alta homología en la secuencia primaria, con algunos residuos de aminoácidos invariables, incluido un patrón de enlace disulfuro conservado. Su especificidad de unión se atribuye con mayor frecuencia a la galactosa, pero también a la manosa.

De acuerdo con su estructura y funciones biológicas, estas proteínas se pueden clasificar en dos subgrupos: 1. lectinas verdaderas de tipo C (CTLs), que contienen un dominio de

reconocimiento de carbohidratos (CRD) que se une al azúcar y aglutinan glóbulos rojos; 2. proteínas relacionadas con la lectina de tipo C (CRLP) con CRD incompletas y, por lo tanto, presentan otras actividades biológicas contra factores de coagulación y plaquetas que afectan la hemostasia (Weis *et al.* 1998, Morita 2004). En una nomenclatura reciente, este grupo ha sido renombrado *Snaclecs* (lectinas de veneno de serpiente tipo C) (Clemetson *et al.* 2009).

Este grupo de proteínas *Snaclecs* sin actividad enzimática que se encuentran en el veneno de serpientes, han sido denominadas con ese nombre *Snaclecs* (lectinas tipo C de veneno de serpientes) por la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasis. Las *Snaclecs* tienen estructuralmente subclases similares de proteínas, nombradas CTLs y CLRPs. Ellas forman una superfamilia de proteínas sin actividad enzimática y son comúnmente

encontradas en el veneno de todas las familias de serpientes. Ellas son homodímeras o heterodímeras, y las subunidades están unidas por una sola subunidad de puentes de disulfuro. A veces se agregan de 4 a 5 unidades diméricas para formar complejos más grandes.

A diferencia de los CTL los *Snaclecs* carecen del clásico lazo de unión azúcar/calcio y tienen la capacidad de interactuar con factores de coagulación y receptores de membrana plaquetaria (Lu *et al.* 2002, Clemetson *et al.* 2009) (Fig. 2a-2d).

El otro tipo de lectinas tipo C del veneno de serpiente, lectinas parecidas a las lectinas tipo C (CLPs) son una familia de proteínas que son estructuralmente homologas para el dominio de reconocimiento de carbohidratos de las lectinas tipo C de animales (Morita 2004, 2005).

Figura 2. Representación esquemática de las lectinas tipo C y de proteínas similares a lectinas tipo C del veneno de serpientes. a. representación de un monómero de lectina, b. representación de un homodímero de lectina (CTLs), c. heterodímero de lectina (CLRPs), d. tetrámero cíclico de lectina (CLRPs) (Morita 2004, 2005).

Las lectinas tipo C fueron las primeras descritas como ligandos a puentes de carbohidratos y dependientes del calcio (de allí lectina tipo C). Ellas contienen un dominio de reconocimiento de carbohidrato (CRD) de 130 aminoácidos, los cuales revelan una serie invariante de residuos de aminoácidos con un patrón característico. En este patrón existen cuatro residuos de cisteína en puentes de disulfuro intracatenario. Análisis cristalográficos recientes de lectinas tipo C muestran: 1. residuos de aminoácidos que envuelven puentes de carbohidratos que son localizados en la región hidrofílica la cual forma un lazo periférico; 2.

residuos de aminoácidos que definen la especificidad de los puentes de carbohidrato de las lectinas tipo C: EPN (Glu,Pro,Asn) para la manosa con un motivo específico, y QPD (Gln,Pro,Asp) para lectinas específicas de galactosa con un motivo específico para Ca^{2+} que establece el puente para el motivo Q-D (Gln-Asp) en lectinas específicas de galactosa (Parise *et al.* 2000, Hood y Cheresch 2002).

Durante la década pasada, varios tipos de proteínas de lectina tipo C de serpientes han sido

clonadas y secuenciadas (Zanotty *et al.* 2019, Girón *et al.* 2020).

En todos los venenos de serpientes se han encontrado secuencias de aminoácidos en CDR que no varían (Geiger *et al.* 2001), con residuos de cisteína formando puentes disulfuro, como la lectina botrocetina, aislados del veneno de *Bothrops jararaca* (Andrews y Berndt 2000).

Sobre la base de la estructura cristalina de las lectinas tipo C del veneno de serpiente, como botrocetina y flavocetina A (Chung *et al.* 2001) se han tenido reportes que muestran que existen entre los lazos centrales de cada subunidad un intercambio entre los dímeros alfa y beta (Navdaev *et al.* 2001). Por lo tanto, esta estructura cristalina muestra la dimerización de sus CRDs como un ejemplo de intercambio de bucles. Siendo estos intercambios los propuestos como responsables de la pérdida de la actividad de puentes de carbohidratos. Esta estructura cristalina también confirma la ausencia de sitios de puentes catiónicos Ca^{2+} , pero revelan la presencia de una nueva localización en los pliegues de la lectina tipo C; tal dimerización de CRD en las toxinas del veneno de serpiente tuvo una propuesta como estrategia para sobrevivir contra animales predadores y ejemplifica una evolución contra la función del dominio de las lectinas tipo C (Zanotty *et al.* 2019).

Ya que no todos los dominios CRD de las lectinas tipo C pueden unir carbohidratos y Ca^{2+} , es que se denominó a este dominio como CTLD (“C-type lectin-like domain”). En este nuevo término quedan incluidos todos aquellos miembros relacionados estructuralmente, aunque carezcan del sitio principal de unión a Ca^{2+} o incluso presenten motivos de reconocimiento de azúcares alternativos (McGreal *et al.* 2004, Zelensky y Gready 2005).

La secuencia aminoacídica del CRD determina en parte la especificidad de la molécula, de tal modo que aquellos receptores que contienen la secuencia aminoacídica EPN tienen especificidad por ligandos tipo manosa, mientras que la secuencia QPD confiere especificidad por glucosa/galactosa (Drickamer 1992).

Las lectinas tienen una estructura primaria altamente conservada (40-70% similares), CLPs son caracterizadas por actividades biológicas muy distintas. La lebetina, una lectina tipo C de veneno aislada de la serpiente *Macrovipera lebetina*, inhibe la adhesión, migración e invasión de células tumorales en humanos.

A pesar de las diversas actividades descritas para las lectinas de serpientes, su papel en el envenenamiento no está claramente definido. Sin embargo, se supone que estos componentes tienen una función de defensa al igual que en los invertebrados, pero de una manera más ofensiva. Se ha propuesto que los CTL junto con los *snaclecs*, que inhiben la trombina y los factores de coagulación probablemente ayuden a causar el trastorno hematológico particularmente evidente en accidentes con serpientes del género *Bothrops*. Además, la actividad de hemaglutinación, así como la inducción de edema y el aumento de la permeabilidad vascular observado en ratones inducida por estas proteínas, las cuales pueden contribuir a los graves efectos locales observados después del envenenamiento por serpientes de este género (Lomonte y Calderón 1999, Panunto *et al.* 2006).

La lectina BJcuL (una lectina del veneno de serpiente *Bothrops jararacussu*) tiene efectos sobre la adhesión y crecimiento de tumores (de Carvalho *et al.* 2001). Las lectinas juegan un papel importante en el comportamiento de las células durante la metástasis. La especificidad de las lectinas para ciertos carbohidratos ha permitido su uso en el diseño de pruebas para detectar hidratos de carbono, glicoproteína, inmunoglobulinas y para identificar células tumorales. Estas lectinas interfieren con la proliferación de células tumorales y los estudios acerca de su relación con cáncer se basan en las características de las lectinas endógenas de células tumorales. Algunas lectinas de plantas muestran un efecto inhibitorio sobre células tumorales de próstata en humanos (Calderon *et al.* 2014).

Aplicaciones de las lectinas

El incremento en el número de aplicaciones biológicas de lectinas ha estimulado la investigación respecto a la purificación y caracterización de estas proteínas con actividad hemaglutinante. Las lectinas se consideran armas valiosas en el campo de la genética, la biomedicina y la inmunología (Hernández Díaz *et al.* 1999). Sus propiedades mitogénicas permiten que se utilicen en estudios que tienen como base la proliferación de linfocitos en cultivos, como son la evaluación de la producción de citoquinas (interferón e interleuquinas) y la expresión de sus receptores en sobrenadantes de cultivos de linfocitos provenientes de pacientes con enfermedades de alto impacto social como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), la tuberculosis y la leishmaniasis

(Born *et al.* 1995, Ijichi *et al.* 1996). Se han empleado para análisis cromosómicos en citogenética humana (Sharon y Lis 2004).

En los últimos años las lectinas han recibido especial atención debido a sus importantes actividades biológicas como citoaglutinación, sonda histoquímica, actividad mitogénica, citotoxicidad, acción antiproliferativa e inductor de apoptosis (Sobral *et al.* 2010, Yan *et al.* 2010, Zhang *et al.* 2010, Lam y Ng 2011).

En el campo de investigación terapéutica se han desarrollado para probar nuevas formas de tratamiento, así como nuevas sustancias potencialmente eficaces contra las neoplasias. En este contexto, los estudios experimentales con lectinas de serpiente y células tumorales han mostrado resultados prometedores, lo que indica su potencial actividad antitumoral, a través de la prevención y/o tratamiento del cáncer. Una lectina de *Bothrops jararacussu* (Pereira-Bittencourt *et al.* 1999) ha demostrado una potente actividad inhibitoria para las líneas celulares de cáncer humano (renal y pancreático). En otro estudio, los autores han sugerido que esta lectina puede servir como una herramienta interesante para combatir la progresión del cáncer al inhibir el crecimiento del cáncer de mama con metástasis en humanos (MDAMB-435) y las líneas celulares de carcinoma de ovario (OVCAR-5) (de Carvalho *et al.* 2001).

Trabajos recientes muestran un efecto inhibitorio de las lectinas de serpiente sobre diversas funciones mediadas por integrinas en las células tumorales. La lelectina, una lectina de tipo C aislada del veneno de *Macrovipera lebetina*, exhibe una notable actividad anti-integrina y es capaz de prevenir la adhesión, migración, invasión y proliferación de células tumorales *in vitro* (Sarray *et al.* 2004).

Los venenos de serpientes de lectinas tipo C también se han purificado en estudios recientes. La crotacetina, aislada de *Crotalus durissus terrificus*, inhibió significativamente el crecimiento de dos patógenos de plantas: *X. axonopodis* pv. *passiflorae* y *C. michiganensis michiganensis*, bacterias gramnegativas y grampositivas, respectivamente (Rádis-Baptista *et al.* 2006). Una lectina BmLec tipo C, aislada de *Bothrops moojeni*, exhibió un potente efecto antibacteriano contra *Xanthomonas axonopodis* pv. (bacterias gramnegativas) que causan la vacuolización del citoplasma y la ruptura de la membrana celular (Barbosa *et al.* 2010). Así mismo, se ha empleado el uso de las lectinas de

veneno de serpiente como herramientas para el estudio de receptores plaquetarios, colágeno y factor de von Willebrand (Andrews *et al.* 2001).

En Venezuela, fueron aisladas y secuenciadas lectinas tipo C de serpientes cuaima (*Lachesis muta muta*) y cascabel de Uracoa (*Crotalus durissus vegrandis*), las cuales: Mutacytin-1 del veneno de cuaima, mostró intensa acción cardiotoxica (Zanotty *et al.* 2019). Por otro lado, la uracolectin del cascabel de Uracoa reveló importante acción coagulante (Girón *et al.* 2020).

CONCLUSIONES

Es importante señalar los diversos efectos biológicos de las CTLs del veneno de serpiente, incluyendo la actividad mitogénica sobre los linfocitos, liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, inhibición de la proliferación de varias células tumorales, aglutinación de eritrocitos, citotoxicidad en algunos tumores de células endoteliales, efectos renales, aumento de la adherencia de leucocitos sobre las células endoteliales.

Las lectinas se emplean igualmente en la caracterización de grupos sanguíneos humanos, así como en la identificación de nuevos grupos sanguíneos. Algunas lectinas actúan como activadoras o estimuladoras de los linfocitos cumpliendo con una función mitogénica, como ejemplo de ello se tiene la Con A, actuando principalmente en los linfocitos T.

Otros usos de las lectinas, aún se encuentran en diferentes etapas de estudios que incluyen el desarrollo de drogas como inhibidores altamente efectivos para seleccionar leucocitos de entidades nosológicas, implicados en la etiopatogenia de condiciones, tales como el asma, choque séptico, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular, inhibidores de las galactinas y otras lectinas envueltas en la metástasis y sus actividades en los venenos de serpientes, así como su aplicación en diagnósticos de enfermedades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALLEN AK, DESAI NN, NEUBERGER A. 1976. Purification of the glycoprotein lectin from the broad bean (*Vicia faba*) and a comparison of its properties with lectins of similar specificity. *Biochem. J.* 155(1):127-135.

- ANDREWS RK, BERNDT MC. 2000. Snake venom modulators of platelet adhesion receptors and their ligands. *Toxicon*. 38(6):775-791.
- ANDREWS RK, KAMIGUTI AS, BERLANGA O, LEDUC M, THEAKSTON RDG, WATSON SP. 2001. The use of snake venom toxins as tools to study platelet receptors for collagen and von Willebrand factor. *Pathophysiol. Haemost. Thromb*. 31(3-6):155-172.
- BARBOSA P, MARTINS A, TOYAMA M, JOAZEIRO P, BERIAM L, FONTELES M, MONTEIRO H. 2010. Purification and biological effects of a C-type lectin isolated from *Bothrops moojeni*. *J. Venom. Anim. Toxins incl. Trop. Dis*. 16(3):493-504.
- BEMER V, TRUFFA-BACHI P. 1996. T cell activation by concanavalin A in the presence of cyclosporin A: immunosuppressor withdrawal induces NFATp translocation and interleukin-2 gene transcription. *Eur. J. Immunol*. 26(7):1481-1488.
- BØG-HANSEN TC. 2019. *Lectins. Biology, biochemistry, clinical biochemistry*. Walter de Gruyter GmbH y Co KG, pp. 820.
- BORN J, UTHGENANNT D, DODT C, NÜNNINGHOFF D, RINGVOLT E, WAGNER T, FEHM H-L. 1995. Cytokine production and lymphocyte subpopulations in aged humans. An assessment during nocturnal sleep. *Mech. Ageing. Dev*. 84(2):113-126.
- BOYD WC, SHAPLEIGH E. 1954. Specific precipitating activity of plant agglutinins (Lectins). *Science*. 119(3091):419.
- CALDERON LA, SOBRINHO JC, ZAQUEO KD, DE MOURA AA, GRABNER AN, MAZZI MV, MARCUSSI S, NOMIZO A, FERNANDES CFC, ZULIANI JP, CARVALHO BMA, DA SILVA SL, STÁBELI RG, SOARES AM. 2014. Antitumoral activity of snake venom proteins: new trends in cancer therapy. *BioMed. Res. Int*. 2014: 203639
- CALDERO PARDO J, CAMPO GUERRI E. 1990. Lectinas: utilidad en histología e histopatología. *Patología*. 23(2):127-135.
- CHUNG CH, PENG HC, HUANG TF. 2001. Aggretin, a C-type lectin protein, induces platelet aggregation via integrin alpha(2) beta(1) and GPIb in a phosphatidylinositol 3-kinase independent pathway. *Biochem. Biophys. Res. Commun*. 285(3):689-695.
- CHUNG N-J, PARK YR, LEE D-H, OH S-Y, PARK JH, LEE SJ. 2017. Heterometal-coordinated monomeric Concanavalin A at pH 7.5 from *Canavalia ensiformis*. *J. Microbiol. Biotechnol*. 27(12):2241-2244.
- CLEMETSON KJ, MORITA T, MANJUNATHA KINI R. 2009. Registry of exogenous hemostatic factors of SSC of the ISTH. Scientific and standardization committee communications: classification and nomenclature of snake venom C-type lectins and related proteins. *J. Thromb. Haemost*. 7(2):360.
- COELHO LC, SILVA M. 2000. Simple method to purify milligram quantities of the galactose-specific lectin from the leaves of *Bauhinia monandra*. *Phytochem. Anal*. 11(5):295-300.
- COMINETTI MR, MARQUES MRF, LORENZINI DM, LÖFGREN SE, DAFFRE S, BARRACCO MA. 2002. Characterization and partial purification of a lectin from the hemolymph of the white shrimp *Litopenaeus schmitti*. *Dev. Comp. Immunol*. 26(8):715-721.
- COSTA RMPB, VAZ AFM, OLIVA MLV, COELHO LCBB, CORREIA MTS, CARNEIRO-DA-CUNHA MG. 2010. A new mistletoe *Phthirusa pyrifolia* leaf lectin with antimicrobial properties. *Process. Biochem*. 5(4):526-533.
- DATTA K, USHA R, DUTTA SK, SINGH M. 2001. A comparative study of the winged bean protease inhibitors and their interaction with proteases. *Plant Physiol. Biochem*. 39(11):949-959.
- DE CARVALHO DD, SCHMITMEIER S, NOVELLO JC, MARKLAND FS. 2001. Effect of BJcuL (a lectin from the venom of the snake *Bothrops jararacussu*) on adhesion and growth of tumor and endothelial cells. *Toxicon*. 39(10):1471-1476.
- DE SANTANA MA, SANTOS AMC, OLIVEIRA ME, DE OLIVEIRA JS, BABA EH, SANTORO MM, DE ANDRADE MHG. 2008. A novel and efficient and low-cost methodology for purification of *Macrotyloma axillare* (Leguminosae) seed lectin. *Int. J. Biol. Macromol*. 43(4):352-358.
- DING J, BAO J, ZHU D, ZHANG Y, WANG D-C. 2010. Crystal structures of a novel anti-HIV mannose-

- binding lectin from *Polygonatum cyrtoneuma Hua* with unique ligand-binding property and super-structure. *J. Struct. Biol.* 171(3):309-317.
- DODD RB, DRICKAMER K. 2001. Lectin-like proteins in model organisms: implications for evolution of carbohydrate-binding activity. *Glycobiology.* 11(5):71R-79R.
- DRICKAMER K. 1992. Engineering galactose-binding activity into a C-type mannose-binding protein. *Nature.* 360(6400):183-186.
- DUNCAN MR, GEORGE FW, HADDEN JW. 1982. Concanavalin A-induced human lymphocyte mitogenic factor: activity distinct from interleukin 1 and 2. *J. Immunol.* 129(1):56-62.
- ETZLER ME. 1985. Plant lectins: Molecular and biological aspects. *Annu. Rev. Plant Physiol.* 36(1):209-234.
- FENG K, LIU QH, NG TB, LIU HZ, LI JQ, CHEN G, SHENG HY, XIE ZL, WANG HX. 2006. Isolation and characterization of a novel lectin from the mushroom *Armillaria luteo-virens*. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 345(4):1573-1578.
- FRANZ H. 2013. *Advances in lectin research.* Springer Science and Business Media, Berlin, Germany, pp. 127.
- FRANZ H, ZISKA P, MOHR J. 1982. Lectins-definition and classification. *Acta Histochem.* 71(1):19-21.
- FREIRE M, DAS GM, GOMES VM, CORSINI RE, MACHADO OLT, DE SIMONE SG, NOVELLO JC, MARANGONI S, MACEDO MLR. 2002. Isolation and partial characterization of a novel lectin from *Talisia esculenta* seeds that interferes with fungal growth. *Plant Physiol. Biochem.* 40(1):61-68.
- FUJII Y, KAWSAR SMA, MATSUMOTO R, YASUMITSU H, ISHIZAKI N, DOGASAKI C, HOSONO M, NITTA K, HAMAKO J, TAEI M, OZEKI Y. 2011. A D-galactose-binding lectin purified from coronate moon turban, *Turbo (Lunella) coreensis*, with a unique amino acid sequence and the ability to recognize lacto-series glycosphingolipids. *Comp. Biochem. Physiol. B Biochem. Mol. Biol.* 158(1):30-37.
- GEIGER B, BERSHADSKY A, PANKOV R, YAMADA K. 2001. Transmembrane crosstalk between the extracellular matrix-cytoskeleton crosstalk. *Nat. Rev. Mol. Cell. Biol.* 2(11):793-805.
- GIRÓN ME, RAMOS MI, CANTILLO AC, ORAMAS JA, SÁNCHEZ EE, JIMÉNEZ JC, SUNTRAVAT M, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2020. Haemostatic and biological activities of the Uracoan rattlesnake (*Crotalus vegrandis* Klauber 1941) venom: isolation of a new snake-like uracolectin with coagulant activity. *Saber.* 32:22-33.
- GOLDSTEIN IJ, HUGHES RC, MONSIGNY M, OSAWA T, SHARON N. 1980. What should be called a lectin. *Nature.* 285(5760):66-68.
- HAMBLIN J, KENT SP. 1973. Possible role of phytohaemagglutinin in *Phaseolus vulgaris*. *Nature New Biol.* 245(140):28-30.
- HELLIN H. 1891. Ph.D. Thesis, Universitiit zu Dorpat.
- HERNÁNDEZ DÍAZ P, GONZÁLEZ M, RODRÍGUEZ O, DE PABLOS VÉLEZ Y, GANEM BÁEZ F. 1999. Aplicaciones de las lectinas. *Rev. Cubana Hematol. Inmunol. Hemoter.* 15(2):1561-2996.
- HOOD JD, CHERESH DA. 2002. Role of integrins in cell invasion and migration. *Nat. Rev. Cancer.* 2(2):91-100.
- HOWARD J, SHANNON L, OKI L, MURASHIGE T. 1977. Soybean agglutinin. A mitogen for soybean callus cells. *Exp. Cell. Res.* 107(2):448-450.
- IJICHI S, YAMANO Y, OSAME M, HALL WW. 1996. A kinetic comparative study on lymphocyte responses to superantigen and phytohemagglutinin: reciprocal presentation of superantigen on the surface of activated lymphocytes. *Cell. Immunol.* 173(2):312-316.
- KAWAGISHI H, TAKAGI J, TAIRA T, MURATA T, USUI T. 2001. Purification and characterization of a lectin from the mushroom *Mycoleptodonoides aitchisonii*. *Phytochemistry.* 56(1):53-58.
- KAWSAR SMA, FUJII Y, MATSUMOTO R, ICHIKAWA T, TATENO H, HIRABAYASHI J, YASUMITSU H, DOGASAKI C, HOSONO M, NITTA K, HAMAKO J, MATSUI T, OZEKI Y. 2008. Isolation, purification, characterization and glycan-binding profile of a D-galactoside specific lectin from the marine sponge, *Halichondria okadai*. *Comp.*

- Biochem. Physiol. B Biochem. Mol. Biol. 150(4):349-357.
- KAWSAR SMA, MATSUMOTO R, FUJII Y, YASUMITSU H, DOGASAKI C, HOSONO M, NITTA K, HAMAKO J, MATSUI T, KOJIMA N, OZEKI Y. 2009. Purification and biochemical characterization of a D-galactose binding lectin from Japanese sea hare (*Aplysia kurodai*) eggs. Biochem. Biokhimia. 74(7):709-716.
- LAM SK, NG TB. 2011. Lectins: production and practical applications. Appl. Microbiol. Biotechnol. 89(1):45-55.
- LEI H-Y, CHANG C-P. 2009. Lectin of Concanavalin A as an anti-hepatoma therapeutic agent. J. Biomed. Sci. 6(1):10.
- LI W, YU J, XU H, BAO J. 2011. Concanavalin A: a potential anti-neoplastic agent targeting apoptosis, autophagy and anti-angiogenesis for cancer therapeutics. Biochem. Biophys. Res. Commun. 414(2): 282-286.
- LIN L-P, LIN Q, WANG Y-Q. 2007. Cloning, expression and characterization of two C-type lectins from the venom gland of *Bungarus multicinctus*. Toxicon. 50(3):411-419.
- LOMONTE B, CALDERÓN L. 1999. Inhibition of the myotoxic activity of *Bothrops asper* myotoxin II in mice by immunization with its synthetic 13-mer peptide 115-129. Toxicon. 37(4):683-687.
- LU Q-M, WEI Q, JIN Y, WEI J-F, WANG W-Y, XIONG Y-L. 2002. L-amino acid oxidase from *Trimeresurus jerdonii* snake venom: purification, characterization, platelet aggregation-inducing and antibacterial effects. J. Nat. Toxins. 11(4):345-352.
- MANSOUR MH, ABDUL-SALAM F. 2009. Characterization of fucose-binding lectins in rock- and mud-dwelling snails inhabiting Kuwait Bay. Immunobiology. 214(1):77-85.
- MCGREAL EP, MARTINEZ-POMARES L, GORDON S. 2004. Divergent roles for C-type lectins expressed by cells of the innate immune system. Mol. Immunol. 41(11):1109-1121.
- MIRELMAN D, GALUN E, SHARON N, LOTAN R. 1975. Inhibition of fungal growth by wheat germ agglutinin. Nature. 256(5516):414-416.
- MORITA T. 2004. C-type lectin-related proteins from snake venoms. Curr. Drug. Targets. Cardiovasc. Haematol. Disord. 4(4):357-373.
- MORITA T. 2005. Structures and functions of snake venom CLPs (C-type lectin-like proteins) with anticoagulant-, procoagulant-, and platelet-modulating activities. Toxicon. 45(8):1099-1114.
- NAVDAEV A, CLEMETSON JM, POLGAR J, KEHREL BE, GLAUNER M, MAGNENAT E, WELLS TN, CLEMETSON KJ. 2001. Aggretin, a heterodimeric C-type lectin from *Calloselasma rhodostoma* (Malayan pit viper), stimulates platelets by binding to $\alpha 2\beta 1$ integrin and glycoprotein Ib, activating Syk and phospholipase C γ 2, but does not involve the glycoprotein VI/Fc receptor γ chain collagen receptor. J. Biol. Chem. 276(24):20882-20889.
- OGAWA T, CHIIWA T, ODA-UEDA N, OHNO M. 2005. Molecular diversity and accelerated evolution of C-type lectin-like proteins from snake venom. Toxicon. 45(1):1-14.
- OLIVEIRA JTA, MELO VMM, CÂMARA MFL, VASCONCELOS IM, BELTRAMINI LM, MACHADO OLT, GOMES VM, PEREIRA SP, FERNANDES CF, NUNES EP, CAPISTRANO GG, MONTEIRO-MOREIRA ACO. 2002. Purification and physicochemical characterization of a cotyledonary lectin from *Luetzelburgia auriculata*. Phytochemistry. 61(3):301-310.
- PAIVA PMG, OLIVA MLV, FRITZ H, COELHO LCB, SAMPAIO CAM. 2006. Purification and primary structure determination of two Bowman-Birk type trypsin isoinhibitors from *Cratylia mollis* seeds. Phytochemistry. 67(6):545-552.
- PANUNTO PC, DA SILVA MA, LINARDI A, BUZIN MP, MELO SES, MELLO SM, PRADO-FRANCESCHI J, HYSLOP S. 2006. Biological activities of a lectin from *Bothrops jararacussu* snake venom. Toxicon. 47(1):21-31.
- PARISE LV, LEE J, JULIANO RL. 2000. New aspects of integrin signaling in cancer. Semin. Cancer Biol. 10(6):407-414.
- PEREIRA-BITTENCOURT M, CARVALHO DD, GAGLIARDI AR, COLLINS DC. 1999. The effect of a lectin from the venom of the snake, *Bothrops jararacussu*, on tumor cell proliferation. Anticancer Res. 19(5B):4023-

- 4025.
- PEUMANS WJ, VAN DAMME EJ. 1995. Lectins as plant defense proteins. *Plant Physiol.* 109(2):347-352.
- PULIDO-MÉNDEZ M, AZUAJE E, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2020. Immunotoxinological effects triggered by the rattlesnake *Crotalus durissus cumanensis*, mapanare (*Bothrops colombiensis*) venoms and its purified fractions on spleen and lymph nodes cells. *Immunopharmacol. Immunotoxicol.* 42(5):484-492.
- PULIDO-MÉNDEZ M, AZUAJE E, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2021. A novel activity on thymocytes cells exerted by the rattlesnake (*Crotalus durissus cumanensis*). *Biomédica.* 41(3):449-457.
- RÁDIS-BAPTISTA G, MORENO FBM, NOGUEIRA L, MARTINS AMC, TOYAMA DO, TOYAMA MH, CAVADA BS, DE AZEVEDO WF, YAMANE T. 2006. Crotacetin, a novel snake venom C-type lectin homolog of convulxin, exhibits an unpredictable antimicrobial activity. *Cell Biochem. Biophys.* 44(3):412-423.
- REYNOSO-CAMACHO R, GONZÁLEZ DE MEJÍA E, LOARCA-PIÑA G. 2003. Purification and acute toxicity of a lectin extracted from tepary bean (*Phaseolus acutifolius*). *Food Chem. Toxicol. Int. J. Publ. Br. Ind. Biol. Res. Assoc.* 41(1):21-27.
- RODRÍGUEZ MV, RIQUELME B, VALVERDE J, GATTUSO S. 2004. Caracterización del efecto aglutinante de lectinas de la familia de las Fabaceas sobre los eritrocitos humanos mediante el análisis de imágenes. *Ann. AFA.* 16(1):247-248.
- SANTOS AFS, LUZ LA, ARGOLO ACC, TEIXEIRA JA, PAIVA PMG, COELHO LCB. 2009. Isolation of a seed coagulant *Moringa oleifera* lectin. *Process. Biochem.* 4(4):504-508.
- SARRAY S, BERTHET V, CALVETE JJ, SECCHI J, MARVALDI J, AYEB ME, MARRAKCHI N, LUIS J. 2004. Lebectin, a novel C-type lectin from *Macrovipera lebetina* venom, inhibits integrin-mediated adhesion, migration and invasion of human tumour cells. *Lab. Investig. J. Tech. Methods Pathol.* 84(5):573-581.
- SCHMIDT EL, BIESBROCK JA, BOHLOOL BB, MARX DH. 1974. Study of mycorrhizae by means of fluorescent antibody. *Can. J. Microbiol.* 20(2):137-139.
- SEGERSON EC. 1995. Immunosuppressive activity of a porcine high-molecular weight uterine macromolecule is associated with transforming growth factor-beta. *J. Reprod. Immunol.* 29(1):47-60.
- SHARON N. 2008. Lectins: past, present and future. *Biochem. Soc. Trans.* 36(Pt 6):1457-1460.
- SHARON N, LIS H. 1972. Lectins: cell-agglutinating and sugar-specific proteins. *Science.* 177(4053):949-959.
- SHARON N, LIS H. 2002. How proteins bind carbohydrates: Lessons from legume lectins. *J. Agric. Food Chem.* 50(22): 6586-6591.
- SHARON N, LIS H. 2004. History of lectins: from hemagglutinins to biological recognition molecules. *Glycobiology.* 14(11):53R-62R.
- SHOHAM J, INBAR M, SACHS L. 1970. Differential toxicity on normal and transformed cells *in vitro* and inhibition of tumour development *in vivo* by concanavalin A. *Nature.* 227(5264):1244-1246.
- SILVA MDC, SÁ RA, NAPOLEÃO TH, GOMES FS, SANTOS ND, ALBUQUERQUE AC, XAVIER HS, PAIVA PMG, CORREIA MTS, COELHO LCB. 2009. Purified *Cladonia verticillaris* lichen lectin: Insecticidal activity on *Nasutitermes corniger* (Isoptera: Termitidae). *Int. Biodeterior. Biodegrad.* 63(3):334-340.
- SOBRAL APV, REGO MJB, CAVALACANTI CLB, CARVALHO LB, BELTRÃO EIC. 2010. Con A and UEA-I lectin histochemistry of parotid gland mucoepidermoid carcinoma. *J. Oral. Sci.* 52(1):49-54.
- STILLMARK H. 1888. *Arb. Pharmak. Inst. Dorpat* 3:59.
- SUMNER JB. 1919. The globulins of the Jack Bean, *Canavalia ensiformis*. *J. Biol. Chem.* 37(1):137-142.
- SUMNER JB, HOWELL SF. 1936. Identification of hemagglutinin of Jack Bean with Concanavalin A. *J. Bacteriol.* 32(2):227-237.

- VAZ AFM, COSTA RMP, MELO AMM, OLIVA MLV, SANTANA LA, SILVA-LUCCA RA, COELHO LCBB, CORREIA MTS. 2010. Biocontrol of *Fusarium* species by a novel lectin with low ecotoxicity isolated from *Sebastiania jacobinensis*. *Food Chem.* 119(4), 1507-1513.
- WATKINS WM, MORGAN WT. 1952. Neutralization of the anti-H agglutinin in eel serum by simple sugars. *Nature.* 169(4307):825-826.
- WEIS WI, DRICKAMER K. 1996. Structural basis of lectin-carbohydrate recognition. *Annu. Rev. Biochem.* 65(1):441-473.
- WEIS WI, TAYLOR ME, DRICKAMER K. 1998. The C-type lectin superfamily in the immune system. *Immunol. Rev.* 163(1):19-34.
- WONG JH, NG TB. 2003. Purification of a trypsin-stable lectin with antiproliferative and HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activity. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 301(2):545-550.
- YAN Q, ZHU L, KUMAR N, JIANG Z, HUANG L. 2010. Characterization of a novel monomeric lectin (AML) from *Astragalus membranaceus* with anti-proliferative activity. *Food Chem.* 122(3):589-595.
- YE XY, NG TB. 2002. Isolation of a new cyclophilin-like protein from chickpeas with mitogenic, antifungal and anti-HIV-1 reverse transcriptase activities. *Life Sci.* 70(10):1129-1138.
- ZANOTTY Y, ÁLVAREZ M, PERDOMO L, SÁNCHEZ EE, GIRÓN ME, JIMÉNEZ JC, SUNTRAVAT M, GUERRERO B, IBARRA C, MONTERO Y, MEDINA R, NAVARRETE LF, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2019. Mutacytin-1, a new C-Type lectin-like protein from the Venezuelan Cuaima (*Lachesis muta muta* Linnaeus, 1766) (Serpentes: Viperidae) snake venom inducing cardiotoxicity in developing zebrafish (*Danio rerio*) embryos. *Zebrafish.* 16(4):379-387.
- ZELENSKY AN, GREARY JE. 2005. The C-type lectin-like domain superfamily. *FEBS J.* 272(24):6179-6217.
- ZHANG Z, PENG H, LI C, LIU J, ZHOU T-T, YAN Y, LI Y, BAO J. 2010. *Polygonatum cyrtoneuma* lectin induces murine fibrosarcoma L929 cell apoptosis via a caspase-dependent pathway as compared to *Ophiopogon japonicus* lectin. *Phytomed. Int. J. Phytother. Phytopharm.* 18(1):25-31.